

Е.С. Кубишин¹

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ В РОССИИ: ВЛИЯНИЕ И УРОКИ ПАНДЕМИИ*

Ключевые слова: рынок труда, неформальная занятость, трудовые отношения, пандемия COVID-19, трудовая миграция.

Пандемия COVID-19, вызвавшая приостановку экономической деятельности (локдаун) и закрытие многих малых и средних предприятий, самым серьезным образом затронула рынок труда, обусловив значительное сокращение занятости и доходов населения, рост безработицы и бедности практически по всему миру. Эти процессы не обошли стороной и Россию, где, по данным Росстата, уровень безработицы в первую волну пандемии (II кв. 2020 г.) в среднем за месяц составил 6% рабочей силы. Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2019 г., и I кв. 2020 г.² С учетом же скрытой ее части к июню данный показатель достиг, согласно оценкам, 12%³. Негативная динамика безработицы продолжилась и в последующие месяцы, увеличившись до 6,3% рабочей силы в среднем за июль-октябрь 2020 г. и только к ноябрю снизилась до 6,1%².

Однако нестандартность⁴ вызванного COVID-19 кризиса, его существенное отличие от предшествующих заключается в том, что в его основе лежат не колебания экономической конъюнктуры, а неизбежные в условиях пандемии административные ограничения – длительные карантинные меры и приостановка хозяйственной деятельности, экономические последствия которых различны в зависимости от вида этой деятельности, социально-демографических характеристик населения, особенностей национальных культур, а также от избираемых государством способов амортизации негативных эффектов.

Особенности российской трудовой модели, с одной стороны, и специфика текущего кризиса с другой, дают основание предположить, что его воздействие на

¹ **Кубишин Елена Сергеевна**, кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник Института экономики Российской академии наук, Москва, Россия (kubishin48@gmail.com).

***Цитирование:** Кубишин Е.С. (2021). Неформальная занятость в России: влияние и уроки пандемии // Вопросы политической экономии. № 3 (27). С. 53-69.

DOI: 10.5281/zenodo.5555804 (<https://zenodo.org/record/5555804>)

² Информация о социально-экономическом положении России. Январь-октябрь 2020 г. URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/qV2wRMli/oper-10-2020.pdf> (дата обращения: 02.12.2020).

³ URL: <https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2020/bez-deneg-po-soglasheniyu-storon/> (дата обращения: 07.10.2020).

⁴ Термин употреблен Гимпельсоном В.Е. и Капелюшниковым Р.И. в материале «Портрет коронакризисного работника: как рухнули занятость и зарплаты». URL: <https://econs.online/articles/opinions/kovidizatsiya-rossiyskogo-rynka-truda/> (дата обращения: 18.07.2020).

сферу труда и социально-экономическое положение населения могут отличаться от стандартных последствий кризисных спадов экономической активности.

Неформальная занятость, неформальные трудовые отношения: неоднозначность трактовок

В условиях социально-экономических кризисов и потрясений неформальная занятость нередко рассматривается как механизм адаптации рынка труда к негативным изменениям и своеобразный социальный амортизатор, обеспечивающий поддержание доходов и платежеспособного спроса населения, что продемонстрировала и российская практика последних 30 лет (Соболева, 2020. С. 106-110). Характерная для кризисных ситуаций неопределенность настраивает граждан на различные формы подстраховки: сдержанность в потреблении, поиск новых источников дохода, включая неформальные.

Пандемический кризис, с одной стороны, непропорционально болезненно затронул традиционные сферы деятельности малого бизнеса, в котором неформальные трудовые отношения укоренились особенно прочно. С другой, он сопровождается активной государственной поддержкой легального бизнеса и населения, утратившего занятость и доходы от нее, но только в их легальной части. С учетом этих обстоятельств, в отличие от стандартной ситуации, воздействие текущего кризиса на неформальные отношения в сфере труда может быть противоречивым.

В этой связи возникает вопрос, что происходит с неформальной занятостью в условиях пандемического кризиса, как он влияет на ее динамику и структуру. Дать однозначный ответ на этот вопрос в настоящий момент затруднительно. Во-первых, пандемия еще продолжается и, по-видимому, далека от завершения. Во-вторых, в силу скудости информационной базы приходится опираться в основном на имеющиеся в разных источниках предварительные оценки, которые весьма противоречивы и порождают еще один закономерный вопрос: что понимать под неформальной занятостью и насколько адекватно разные источники отражают это явление.

На сегодняшний день ни среди исследователей, ни среди представителей органов власти и других официальных структур нет единства мнений в понимании и оценке параметров неформальной занятости, факторов, влияющих на данное явление и вызываемых им последствий. Согласно наиболее емкому, на наш взгляд, определению, неформальная занятость представляет собой «занятость, не охваченную системой трудовых и социальных прав, как в неформальном секторе экономики, так и вне его, и включает самостоятельную занятость в рамках небольших незарегистрированных предпринимательских инициатив и работу по найму на незащищенных рабочих местах»¹. Иными словами, ключевым критерием неформальной занятости и, более широко – неформальных трудовых отношений, выступает отсутствие их регулирования и защиты интересов работников, вовлеченных в такие отношения, со стороны государства. Нередко неформальная форма трудовых отношений избирается одной или обеими сторонами сознательно с целью сокрытия получаемого дохода или даже самого факта занятости.

¹ Rethinking the Informal Economy: Linkages with the Formal Economy and the Formal Regulatory Environment. DESA Working Paper No. 46. 2007-07-01. P. 2. ST/ESA/2007/DWP/46. URL: <https://www.un.org/en/desa/products/working-papers?page=4> (дата обращения: 10.02.2021).

Описанный подход находится в русле методологии МОТ, четко разграничивающей понятия неформальной занятости и занятости в неформальном секторе. Последний охватывает незарегистрированные и/или мелкие частные предприятия, производящие товары и услуги для реализации. Соответственно, занятость в неформальном секторе включает работающих на таких предприятиях (А+Б), тогда как неформальная занятость (НФЗ) – всех занятых на неформальной основе как в неформальном, так и в формальном (А+С) секторе (табл. 1).

Таблица 1
Матрица занятости в неформальной экономике

Производственные единицы	Неформальные рабочие места	Формальные рабочие места
Предприятия неформального сектора	А	Б
Прочие производственные единицы (формальный сектор)	С	Д

Источник: Statistical Update on Employment in the Informal Economy, 2012. Annex 2: Conceptual Framework. Employment in the Informal Economy. Geneva: ILO Department of Statistics, June 2012. URL: http://laborsta.ilo.org/informal_economy_E.html (дата обращения 30.03.2020).

Согласно Резолюции 15-й Международной конференции статистиков труда (МКСТ), государствам предоставлено право самостоятельно устанавливать критерии отнесения производственных единиц к неформальному сектору. В России к неформальному сектору относятся все малые и средние предприятия, не имеющие государственной регистрации в качестве юридического лица. То есть, по методологии Росстата, в эту категорию попадают все ИП, даже если они официально зарегистрированы и платят положенные налоги.

Неформальная занятость как таковая Росстатом не отслеживается. Возможно поэтому для ее оценки большинство исследователей пользуется статистикой занятости в неформальном секторе, не задумываясь о том, что неформальная занятость не идентична занятости в неформальном секторе (где, как отмечено выше, такая деятельность может быть не связана с нарушением существующих правовых норм и уклонением от уплаты налогов и платежей) и охватывает всех лиц, так или иначе вовлеченных в неформальные отношения занятости, в том числе, и во вполне легальных производственных единицах. Неформальная же занятость связана с сознательным отказом от официальной регистрации (нередко вынужденным, иногда добровольным, а иногда и преднамеренным¹) и в этом ракурсе тесно переплетается с теневой, а нередко и криминальной экономикой. В результате оценка неформальной занятости, с одной стороны, оказывается завышенной (за счет официально оформленной наемной и ненаемной занятости на небольших предприятиях, не имеющих статуса юридического лица), а с другой, заниженной, так как не учитывает занятых на неформальной основе на предприятиях-юридических лицах, а также тех, кто занят какой-либо деятельностью без всякой регистрации (например, оказывает разнообразные личные и деловые услуги за вознаграждение). Важно, что масштабы неформальной занятости и занятости в неформальном

¹ Например, в силу незаконности осуществляемой деятельности (производство и распространение запрещенных товаров, предоставление лечебно-медицинских и косметологических услуг без необходимых разрешительных документов и лицензий и т.п.).

секторе, как ее рассчитывает Росстат, могут не только не совпадать, но и изменяться в противоположных направлениях.

Формальная и неформальная занятость тесно связаны между собой, между ними отсутствуют четкие границы и существует довольно масштабная переходная зона. На наш взгляд, как более информативные могут рассматриваться категории «неформальные трудовые отношения» или «неформальный рынок труда»¹, охватывающие большой пласт работников, чей формальный статус не соответствует реальному положению в сфере труда. Хороший пример в данном случае – самозанятые, положение которых в системе трудовых отношений двойственно. С одной стороны, эта категория работников имеет официальную регистрацию, с другой стороны, их фактическая занятость часто не соответствует данному статусу, который, по сути, используется для прикрытия работы по найму без заключения трудового договора, что позволяет существенно экономить на налогах.

Область неформальных трудовых отношений охватывает и тех, кто получает (полностью или частично) «серую» зарплату, поскольку это также связано с сокрытием доходов, независимо от того, оформлены трудовые отношения договором или нет. Данная категория, согласно методологии Росстата, к занятым неформально не относится, хотя и до пандемии она была весьма многочисленной. Согласно данным Совета Федерации, ежегодно совокупный объем неофициальных заработных плат превышает 10 трлн рублей, причем «серую» зарплату получают порядка 30-40% россиян, что составляет примерно 25 млн человек, или 32,5% экономически активного населения².

Помимо отсутствия единого критерия, трудность получения достоверной информации о неформальной занятости обусловлена сложностью выявления соответствующих групп населения, часто избегающих афиширования своей деятельности, и недостаточной законодательной проработкой исследуемого явления. Поэтому однозначно оценить динамику неформальной занятости в период пандемии не представляется возможным. Официальная статистика предоставляет лишь данные о динамике занятости в неформальном секторе.

Противоречивость динамики неформальной занятости в период пандемии

В условиях связанного с пандемией снижения доходов и неясной перспективы развития рынка труда, для работника выбор между ожиданием предложений достойной работы и неофициальной занятостью едва ли будет сделан в пользу первого. Это позволяет предположить, что в период пандемии неформальная занятость, как и в предыдущие кризисы, могла вырасти³. В то же время оценки Росстата пока-

¹ По нашему мнению, неформальный рынок труда, представляет собой категорию, охватывающую и включающую не только и не столько занятость в неформальном секторе в его принятом Росстатом толковании, но и иную нерегистрируемую и не учитываемую государством и/или сознательно укрываемую от него деятельность. Подробнее: (Кубишин, 2020).

² Совфед подготовит предложения об усилении наказания за выплату серой зарплаты. URL: https://tass.ru/economika/11269893?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1619700073000 (дата обращения: 29.04.2021).

³ По мнению директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Г. Остапковича, для России именно неформальная занятость может стать спасением, с ее помощью удастся снять многие социальные вопросы. Абсолютное большинство потерявших работу будет искать альтернативные →

зывают, что занятость в неформальном секторе, демонстрировавшая тенденцию к росту на протяжении последних трех лет (с 19,8% совокупной занятости в 2017 г. до 20,1% в 2018 г. и 21,3%, или 15,25 млн человек во втором квартале 2019 г.), с началом пандемии начала снижаться (табл. 2).

Таблица 2

Изменение основных показателей рынка труда России в первую волну пандемии (по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.).

	II кв. 2019 г., в среднем за месяц	II кв. 2020 г., в среднем за месяц	Изменение за рассматриваемый период	
			абсолютное	в %
Занятость, млн чел.	71,6	70,1	-1,5	97,9
Занятость в неформальном секторе, млн чел.	15,25	13,2	-2,05	86,6
Безработица млн человек уровень, %	3,4	4,5	+1,1	+132,4
	4,6	6,0	+1,4 п.п.	+130,4
Зарегистрированная безработица млн человек уровень, %	0,8	2,1	+1,3	в 2,6 раза
	1,0	2,8	+1,8 п.п.	в 2,8 раза

Источник: Составлено и рассчитано автором по: Информация о социально-экономическом положении России. Январь-октябрь 2020 г. URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/qV2wRMli/oper-10-2020.pdf> (дата обращения: 02.12.2020).

В приведенной таблице обращает на себя внимание явное отставание темпов роста безработицы (как общей, так и зарегистрированной) от сокращения занятости в неформальном секторе. Конечно, эта категория работников является самой незащищенной и первой попадает под увольнение в случае ограничения или прекращения деятельности предприятия. Имея в принципе право зарегистрироваться в качестве безработных в службе занятости, большинство из них, видимо, предпочли этого не делать отчасти потому, что либо имели еще одно место работы, которое могло сохраниться, либо не были официально оформлены и регистрация в качестве безработного давала им право только на минимальное пособие, явно недостаточное для содержания себя и семьи (тогда как имевшим до увольнения оформленные трудовые отношения позволяло претендовать на максимальный размер пособия, установленный в начале пандемии по распоряжению Президента России). Сокращение занятости в неформальном секторе явилось также следствием оттока трудовых мигрантов, среди которых до половины, согласно оценкам, работают нелегально и до пандемии составляли значительную часть работников наиболее пострадавших отраслей¹.

→ способы заработка: шить и печь дома на заказ, строить соседям дома, делать ремонты и так далее
MOT: Борьба с пандемией угрожает 1,5 млрд неформально занятых. URL: <https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10924187> (дата обращения: 04.12.2020).

¹ По мнению заведующей лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ О. Чудиновских, до половины приезжающих в Россию в целях работы не обращаются за разрешительными документами, многие из них работают у физлиц и на малых предприятиях, значительная доля – трудится вообще без договора или на основе устной договоренности. URL: <https://www.rbc.ru/economics/03/11/2020/5f9bf5269a794771485ceb51> (дата обращения: 03.11.2020).

С данными Росстата согласуется в целом информация аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Согласно ее исследованиям, на протяжении первой волны пандемии с марта по июнь 2020 г. неформальная занятость снизилась с 14,5 млн (20,3% общей занятости) до 13,57 млн, т.е. на 925 тыс. (рис. 1). При этом из общего числа неформалов на конец июня только 6,5% (примерно 883 тыс.) имели также и официальную работу, все остальные были заняты только в неформальном секторе¹.

Рис. 1. Динамика численности занятых в неформальном секторе по месяцам во II квартале 2020 г., млн человек.

Источник: URL: <https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2020/vykhod-iz-teni-zanyatost/> (дата обращения: 04.10.2020).

Отчасти подтверждением тенденции сокращения НФЗ может служить некоторый рост официальной занятости в малом бизнесе (на 240 тыс., или на 1,6% за период с марта по ноябрь 2020 г.). При этом общее число малых и средних предприятий сократилось на 4,8% (на 289,5 тыс. единиц) за тот же период. С одной стороны, это увеличение занятости может быть связано с принятыми правительством антикризисными мерами поддержки бизнеса и снижением ставки страховых взносов для малых и средних предприятий (Единый реестр субъектов МСП). Однако, с другой, его может объяснять резкий скачок численности самозанятых с 330 тысяч на конец 2019 г. до 1 млн к началу осени 2020 г., что нередко трактуется как важный шаг в борьбе за «обеление» рынка труда. Однако есть и альтернативное объяснение: с началом пандемии многие фирмы стали нанимать сотрудников, оформляя

¹ Выход из тени: неформальная занятость в период пандемии сократилась почти на миллион человек. URL: <https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2020/vykhod-iz-teni-zanyatost/> (дата обращения: 04.10.2020).

их как самозанятых, либо переводить в этот статус уже работающих¹. В этом случае неформальную занятость рост числа самозанятых явно не сокращает.

Сокращение неформальной занятости можно было бы приветствовать как свидетельство «обеления» рынка труда, за которое так ратуют власти². Однако одновременное одновременное почти 10-кратное превышение численности реально безработных (достигшей в июне 2020 г., согласно оценкам агентства FinExpertiza, 9,7 млн человек с учетом явной (4,6 млн) и скрытой (5,1 млн) составляющей данного явления³, а также того, что менее трети из них зарегистрировались в службе занятости, да и то в основном из-за существенного повышения пособия по безработице) по сравнению с сокращением занятости в неформальном секторе менее чем на миллион человек ставит под сомнение однозначность отмеченной динамики в неформальном сегменте рынка труда, заставляя задуматься о том, что реально происходит с неформальной занятостью, не уходит ли она глубже «в тень», подвергаясь трансформации под влиянием пандемического кризиса.

Гипотезу о расширении зоны неформальных трудовых отношений под влиянием пандемического кризиса подтверждает проведенный в сентябре 2020 г. сервисом «Работа.ру» опрос, показавший, что из-за пандемии каждый десятый работник перешел на «серую» зарплату. Причем такой вариант был предложен работодателем 12% персонала, из которых 2% отказались, еще 2% – согласились на это, а 8% – заявили, что их согласия в этом вопросе наниматели не спрашивали⁴. В пересчете на общее число занятых эти 10% составляют порядка 7 млн человек, по сути, работающих неформально. Согласно подсчетам сервиса hh.ru для «Газеты.Ru», к началу октября «серую» зарплату в России получали уже 19% работающих⁵, т.е. свыше 13 млн человек.

Отмеченные изменения неформальной занятости имели место по всей стране, однако были неоднозначными и неравномерными по территории. По данным Росстата, за II квартал 2020 г. занятость в неформальном секторе сократилась в 49 регионах, т.е. более чем в половине субъектов. В 30 из них сокращение составило от 10 до 30%, в том числе в 22, где доля неформального сектора и ранее была ниже среднероссийского показателя, но одновременно заметно выросла скрытая безработица. В 36 субъектах эта доля выросла, причем в 13 – значительно, на 10-60%. В числе последних как традиционные лидеры по доле занятых в неформальном

¹ Для этого, как правило, открывается подставная фирма, т.к., по закону, прежний работодатель не имеет права прибегать к услугам самозанятых, бывших ранее его штатными работниками. URL: <https://ria.ru/20200828/samozanyaty-1576410079.html> (дата обращения: 12.10.2020). В этом случае статус самозанятости, по сути, используется для прикрытия работы по найму без заключения трудового договора, что позволяет существенно сокращать налоговые выплаты как работодателям, так и таким «самозанятым».

² Меры по сокращению масштабов данного явления и борьбы с ним с 2015 г. были включены в Государственную программу содействия занятости населения, осуществляемую Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и с тех пор с региональных служб занятости ежегодно собираются отчеты о выполнении соответствующих мероприятий.

³ Аналитики оценили реальную безработицу в два раза выше официальной. URL: <https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2020/real-bezrobotitsa/> (дата обращения 10.10.2020).

⁴ Каждый десятый работник в России перешел на «серую» зарплату из-за пандемии. URL: <https://press.rabota.ru/kazhdiy-desyatyy-rossiyanin-pereshel-na-seruyu-zarplatu-iz-za-pandemii> (дата обращения: 16.11.2020).

⁵ Получить здесь и сейчас: россияне переводят на «серую» зарплату / Газета.Ру. 25.09.2020. URL: <https://www.gazeta.ru/business/2020/09/25/13268437.shtml> (дата обращения: 16.11.2020).

секторе, такие как Ингушетия (55,1% всех занятых в регионе, рост на 20%), Северная Осетия-Алания (36,7%, рост на 41%), так и субъекты с низкой долей занятых в неформальном секторе, как, например, Мурманская область, где эта доля увеличилась в июне на 64%. Небольшой рост занятости в неформальном секторе (менее 10%) показали еще 23 региона, в числе которых Москва и Московская область, Ненецкий автономный округ и Хабаровский край.

В большинстве субъектов, продемонстрировавших значительный рост доли занятых в неформальном секторе, официальная безработица выросла в меньшей степени, чем там, где ее доля не росла, либо снижалась (хотя в небогатых субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов высокая доля занятых в неформальном секторе традиционно сочетается с высокими показателями безработицы, поскольку хроническая нехватка рабочих мест способствует перетеканию нетрудоустроенной рабочей силы в неформальный сектор). Такая ситуация, особенно в региональном разрезе, с одной стороны, подтверждает амортизирующую функцию неформальной занятости в кризисный период, с другой, является проявлением специфики влияния первой волны пандемического кризиса на рынок труда, когда уменьшение занятости в неформальном секторе при одновременном росте явной и скрытой безработицы может означать, что работы в России как в формальном, так и в неформальном секторе, по-видимому, стало меньше.

Факторы распространения неформальной занятости

Получить убедительные количественные оценки динамики неформальной занятости под влиянием пандемического кризиса на доступной информационной базе трудно, но можно проанализировать факторы, способствующие ее росту или сокращению. Среди них можно выделить устойчивые факторы длительного действия, связанные с особенностями развития трудовых отношений, трудового законодательства и российского трудового менталитета, и факторы, порожденные пандемией (ограничение экономической деятельности, меры поддержки бизнеса, занятости и доходов, переход на дистанционную занятость, вызвавший скачок применения цифровых технологий).

Ведущим фактором первой группы, объясняющим устойчивость неформальных трудовых отношений, выступает обоюдная заинтересованность в сохранении status quo со стороны работодателя и со стороны работника¹. На первого при официальном закреплении трудовых отношений законодательство накладывает широкий круг обязанностей, соблюдение которых весьма обременительно, а иногда непосильно. Вторые нередко сами нарушают официально установленные нормы (практикуют оппортунистическое поведение), на что работодатель «закрывает глаза», нередко с учетом этого занижая оплату труда. Лежащая в основе неформальных трудовых отношений система взаимных выгод и рисков, реализуемых на принципах личных договоренностей, делает выявление неформальных практик, противоречащих действующему законодательству, довольно сложным.

¹ По данным сенатора В. Иконникова, 5 млн граждан, вышедших на пенсию, ради получения индексации отказались от официального трудоустройства (а это примерно треть приводимого Росстатом числа занятых в неформальном секторе – прим. автора). URL: <https://www.vzsar.ru/news/2020/10/20/gosdytmarassmotrit-tri-varianta-indeksacii-pensiy.html> (дата обращения: 25.10.2020).

В условиях социально-экономической нестабильности вовлеченность работников в систему неформальных отношений позволяет им получить ресурсы для выживания, но при этом вытесняет систему официальных социальных гарантий и защиты занятости. Особенности трудового менталитета, подпитываемыми неформальные практики в сфере труда, выступают также социальная неадаптивность работников и недоверие к официальным структурам. Многие работники (да и работодатели) плохо знают свои права и не особенно стремятся их узнать.

Что касается второй группы факторов, связанных с COVID-19, то введение локдауна в первую волну пандемии и его отдельных мер во вторую (осенне-зимнюю) волну нанесло серьезный удар по экономикам практически всех стран мира, однако особенно пострадавшим оказался малый и средний бизнес^{1,2}, значительная часть которого и до пандемии находилась «в тени». Более крупные предприятия либо не прекращали работу вообще, либо использовали удаленный режим, либо не стремились сокращать занятость, рассчитывая на помощь государства при условии сохранения 90% персонала. Из числа малых и средних предприятий на те или иные виды государственной поддержки могли рассчитывать не более 30% предприятий³. Для большинства же МСП, особенно не относящихся к утвержденному списку пострадавших сфер деятельности и не имеющих, как правило, финансовой подушки безопасности, пандемический кризис стал катастрофой. На фоне неблагоприятной конъюнктуры эти предприятия чаще ориентируются на стратегию выживания, переводя персонал на неформальную основу или в статус самозанятых. По некоторым оценкам, в связи с распадом до половины субъектов МСП и превращением части занятых в них по найму в вынужденных предпринимателей (ИП и самозанятых) численность занятых в неформальном секторе может вырасти на несколько миллионов человек (Земцов, Царева. 2020. С. 163).

Что касается работников, то сложная ситуация на рынке труда вынуждает их соглашаться на «серые» схемы оплаты труда, когда ни размер, ни сроки выплат не регулируются законом и не прописаны в трудовом договоре. Кроме того, выплаты «в конверте» уменьшают базу для начисления пенсии. Однако в условиях неопределенности ситуации это мало кого заботит, а постоянные реформы пенсионной

¹ COVID-19 и сфера труда. Вестник МОТ. 2020. Вып.3. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/briefingnote/wcms_743625.pdf (Дата обращения 10.12.2020).

² Аналитическая записка: сфера труда и COVID-19. ООН, июнь 2020. URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_world_of_work_and_covid_19_russian.pdf (дата обращения 30.11.2020).

³ Для всех без исключения МСП бессрочно была снижена только ставка страховых взносов с зарплат сверх МРОТ. Они также смогли рассчитывать на приостановку проверок и взысканий долгов, мораторий на банкротства и продление сроков сдачи отчетности. После запуска антикризисной поддержки малого бизнеса средства на банковских счетах индивидуальных предпринимателей (99% из них относятся к микробизнесу) начали стремительно расти, достигнув к октябрю почти 1 трлн рублей (в среднем примерно 300 тыс. в расчете на одного предпринимателя). Однако эти накопленные средства, по сути, представляют собой отсроченные платежи по налогам и кредитам, которые с завершением временных мер поддержки стали расходоваться на погашение этих отложенных обязательств. Сами же предприниматели в условиях распространения второй волны пандемии и низком потребительском спросе не спешат инвестировать свободные деньги в развитие своего дела, а у многих может даже не хватить денег для расчета по долгам и стабильной выплаты зарплат. URL: <https://tass.ru/msp/9969517> (дата обращения: 17.11.2020).

системы делают получение зарплаты «здесь и сейчас» более важным, чем пенсии «когда-то в будущем» (см. врезку).

У меня в штате нет ни одного столяра, как нет и никаких формальных отношений с ними. Парни просто приходят и делают свою работу. А я им за нее плачу деньги. Когда в стране ввели нерабочие дни, мы продолжили работать. Больных я в цех и так не пускаю. У нас вокруг много дачников из Москвы, они как раз приехали и от них пошли заказы. А раз есть заказы, то есть и доход – и для меня, и для тех, кто работает со мной, ... позволяет зарабатывать самим и кормить свои семьи десяти мужчинам ... нет ни соцпакета, ни больничных, ни отпусков. Но люди согласны и на эти условия, потому, что заработок в 1,5-2 раза выше, чем в среднем по региону – за 50-60 тысяч рублей на официальную зарплату в этих местах устроиться почти нереально. Дополнительные деньги окупают все возникающие издержки и риски. (Из интервью Российской газете Н. Валунова, владельца небольшой столярной мастерской, производящей окна и двери в одном из райцентров ЦФО)¹.

По данным Центра стратегических разработок, на фоне шоков 2020 г. доля граждан, допускающих неуплату налогов, увеличилась с 35% до 45%, по сравнению с докризисным периодом (Пульс экономики, 2020). В то же время для экономики в целом сокращение объема «белых» заработков ведет к истощению социальных фондов, сложностям с выполнением пенсионных обязательств, оказанием услуг страховой медицины и иных видов социальной поддержки.

Можно предположить, что в секторе МСП пандемия постепенно приведет к сдвигам в структуре занятости и откроет перспективы ее роста за счет развития цифровых технологий, логистики, онлайн-торговли, которым карантин и дистанционная занятость дали мощный толчок, а российские предприниматели научатся не только уходить от налогов, но и предвидеть возможные риски, предусматривать и оперативно реагировать на возникающие трудности, а не требовать помощи от государства притом, что до этого довольно эффективно его обманывали. Владельцы бизнесов должны осознать необходимость развития собственных предпринимательских компетенций, экономических, правовых и менеджерских навыков и квалификации, умения составлять реальные, а не формальные бизнес-планы.

Уроки пандемии

В настоящее время трудно делать заключения об окончательном влиянии пандемии на российский рынок труда и неформальную занятость как его часть. Поскольку кризис вызван внешними по отношению к экономике факторами, траектория его развития и последствия будут зависеть от того, как долго будут действовать эти факторы и насколько успешно будет проходить адаптация к новой реальности. С определенностью можно констатировать только то, что это влияние будет значительным, многообразным и противоречивым. Однако некоторые выводы можно сделать уже сейчас.

¹ URL: <https://rg.ru/2020/05/12/mot-borba-s-pandemiej-ugrozhaet-15-mlrd-neformalno-zaniatym.html> (дата обращения: 03.12.2020).

Поскольку неформальная занятость продолжает оставаться одной из самых актуальных проблем в отношениях между работодателем и работником, пандемия, а точнее – принятые правительством в связи с ней меры поддержки населения и бизнеса могут стать стимулом к «обелению» занятости российского населения. Это довольно отчетливо продемонстрировала уже первая волна кризиса, когда наиболее пострадавшими оказались предприятия, где распространены неформальные трудовые отношения. Такие предприятия и их работники остались без поддержки со стороны государства, пусть и небольшой в финансовом плане.

Первое полугодие 2020 г. четко продемонстрировало, что наиболее востребованными мерами поддержки МСП, а следовательно, и занятости в этой сфере, стали не столько финансовые выплаты, сколько отсрочки по уплате налогов и страховых взносов (включая двухкратное снижение тарифов последних), а также платежей по кредитным договорам без начисления процентов, тогда как больше всего проблем при получении этих мер вызвали бюрократические барьеры и сложность их оформления, отсутствие внятного механизма получения поддержки и четких правил аренды и действий арендодателей, отказы банков в предоставлении кредитов (Пульс экономики, 2020). С похожими проблемами МСП сталкивались и сталкиваются повседневно (и не только в связи пандемией). Их решение также можно было бы использовать для сокращения неформальной занятости.

Следует, однако, отметить, что при всей важности общих мер поддержки малого бизнеса такой подход таит в себе риск консервации устаревшей структуры занятости и технологий. В ходе кризисов всегда происходит «санация», выбраковка тех бизнесов, владельцы которых обладают низкими менеджерскими компетенциями: не умеют планировать свою деятельность, прогнозировать рыночную конъюнктуру, предвидеть возможные потери, подбирать и мотивировать персонал. Процесс этот нужно не тормозить, а направлять, стимулируя переориентацию на востребованные виды деятельности и более широкое использование возможностей, предоставляемых цифровизацией.

Пандемия также ярко продемонстрировала зависимость ряда отраслей российской экономики от импорта рабочей силы. В результате в 2020 г. на рынке труда сложилась парадоксальная ситуация: несмотря на рост безработицы на фоне первой волны пандемии количество традиционно «мигрантских» вакансий, по данным кадровых агентств, резко выросло и продолжило расти осенью¹.

О скорой «заметной» нехватке рабочих рук в России еще летом 2020 г. предупредил Президент России В.В. Путин, отметивший, что дефицит работников становится «реальным ограничителем» экономического роста страны, которая нуждается в притоке трудовых мигрантов, которым в этой связи с началом пандемии им были предоставлены определенные льготы².

¹ По Москве, например, число вакансий в строительстве на портале hh.ru выросло на 9% в июне 2020 г., в сентябре – уже на 30%, причем строителей не хватает по всей России. Следствием оттока людей стала нехватка не только рабочих строительных специальностей, но и грузчиков, упаковщиков, комплектовщиков, дворников, которая по некоторым позициям достигает 30 и даже 50%. URL: <https://www.rbc.ru/business/23/10/2020/5f9227269a79471187f5ac38?> (дата обращения: 23.10.2020). Рядовые вакансии неквалифицированного труда, обычно заполняемые мигрантами, закрыть до сих пор крайне сложно.

² Имеется в виду разрешение мигрантам не платить за оформление трудового патента с 15 марта по 15 июня, неучет сроков пребывания в этот период и, соответственно, продление действия разрешительных документов, отказ МВД от депортации иностранцев в условиях пандемии. URL: <https://eadaily.com/ru/> →

Но и тут пандемия дала стимул к позитивным изменениям отношения работодателей к этой категории занятых, среди которых много неформалов. Нехватка рабочих рук уже сейчас побуждает работодателей повышать оплату труда мигрантов и брать на себя их легальное трудоустройство¹. Практика показывает, что действующая система запретов на использование и ограничение труда гастарбайтеров не способствуют улучшению качества российского рынка труда². При отсутствии значимых льгот для соответствующих сфер деятельности едва ли стоит рассчитывать на существенное «обеление» занятости мигрантов из стран СНГ, если для предпринимателей останется неизменным главный мотив использования их труда – готовность работать за низкую плату, без официального оформления, с нарушением норм законодательства.

Интенсивно развивающаяся в последние годы цифровизация российской экономики, получившая мощный стимул с началом пандемии, не обошла стороной и рынок труда, существенно повысив спрос на ряд видов деятельности, которые могут выполняться как в рамках постоянной и временной, так и неформальной занятости³. Цифровизация стимулировала распространение новых форм гибкой занятости, дистанционных и гибридных, отвечающих интересам как работодателей, так и работников, существенно повысила спрос на труд в видах деятельности, сопряженных с ее продвижением.

Цифровизация экономики открывает принципиально новые перспективы и возможности использования дистанционной работы, включая новые виды деятельности (как, например, телемедицина, госуслуги через интернет и т.п.). С другой стороны, она порождает и новые проблемы в виде активного распространения более свободного и гибкого формата трудовых отношений, с чем придется считаться в будущем и что чревато новым витком деформализации трудовых отношений, если эти новации не будут оперативно учтены и урегулированы в правовом плане. Однако подход к методам регулирования должен быть взвешенным, тщательно продуманным и учитывающим возможные побочные эффекты, чтобы не «загнать» занятость глубже «в тень», поскольку это может обернуться усилением кризисных явлений в экономике и на рынке труда. Следует учитывать и отдельные позитивные аспекты неформальной трудовой деятельности: поддержание занятости, доходов и покупательского спроса.

Пока же цифровизация наиболее успешно идет в сфере киберпреступности, и соответствующим государственным органам следует активизировать опережаю-

→ [news/2020/11/12/rossiyane-ne-zamenyat-uehavshih-iz-za-pandemii-trudovyh-migrantov-ekspert](https://ria.ru/news/2020/11/12/rossiyane-ne-zamenyat-uehavshih-iz-za-pandemii-trudovyh-migrantov-ekspert) (дата обращения: 12.11.2020).

¹ Зарплаты строительных рабочих в Москве с мая по сентябрь росли в среднем на 6% в месяц и уже достигли 70 тыс. руб., ставка дворника и уборщика в сфере ЖКХ увеличилась с 30 до 40 тыс. руб. в месяц. URL: <https://www.rbc.ru/economics/03/11/2020/5f9bf5269a794771485ceb51> (дата обращения: 03.11.2020).

² Налоги на нелегальное использование труда нерезидентов, штрафы за нелегалов довольно высоки, а вся политика государства в отношении внешней миграции в большей мере основана на полицейских методах учета и контроля, чем на экономических законах.

³ Речь идет о работниках розничных торговых сетей, сфере интернет-торговли и услуг, сервисов по упаковке и доставке товаров на дом, такси, IT-специалистов по обеспечению дистанционной работы. Спрос на эти категории заметно вырос с самого начала пандемии, причем многие фирмы нанимают на работу новых сотрудников, нередко оформляя их как самозанятых (т.е., по сути, неформалов). URL: <https://ria.ru/20200828/samozanyaty-1576410079.html> (дата обращения: 12.10.2020).

щую и упреждающую борьбу с этим явлением, пока оно не стало ведущим и быстрорастущим сегментом скрытой от наблюдения экономики¹.

Еще один важный аспект, на который российская наука обращает мало внимания, это вытеснение из трудовых отношений норм формального права, тесно связанное с особенностями менталитета населения. Это ведет как к сужению круга социальных гарантий работникам, так и возможностей законной защиты их прав. Нередко это проявляется в том, что заключаемые трудовые договоры носят стандартизованный формальный характер и далеко не всегда определяют реальные условия конкретных трудовых отношений. Официально оформленное трудоустройство все более наполняется неформальным содержанием, а заключаемый договор оставляет зазор для устной договоренности сторон. Сказанное дает основание заключить, что неформальная занятость, прежде дополнявшая формальный рынок труда со свойственными ему официально установленными и обязательными нормами и правилами, теперь все чаще проникает в основу трудовых отношений, вызывая их эрозию.

Представляется также, что пора прекратить эксперименты с реформированием пенсионной системы. Постоянно меняющееся пенсионное законодательство с бесконечными изменениями условий формирования пенсий и текущих требований к исчислению их страховой части, с остающимися мизерными и далекими от «достойных» размерами самих пенсий, несправедливыми с позиций многолетней трудовой деятельности и возможности поддержания нормального уровня жизни после ее прекращения, с грошовыми ежегодными индексациями и их отменой для работающих пенсионеров, с введением и последующим замораживанием накопительной части пенсионных отчислений – все это вносит свою лепту в неформальную занятость, выталкивая «в тень» многих граждан пенсионного возраста, предпочитающих неформальную занятость без оформления трудового договора ради сохранения упомянутых индексаций и региональных доплат к пенсиям². Нельзя упускать из виду и то, что доходы работающих пенсионеров

¹ Одним из наиболее популярных способов интернет-мошенничества в период пандемии стало создание фейковых служб доставки товаров и еды. Уже в самом начале пандемии в России, аналитики Infosecurity and Softline Company зафиксировали 56 фейковых копий сайта Delivery Club и не менее 30 – у «Яндекс.Еды». Под атаки интернет-мошенников попали также «Утконос», «ВкусВилл», «Перекресток», Samsung, «Ситилинк», ряд других сетей, а также банки. (Цепляев, 2020). По данным Банка России, на фоне пандемии доля шпионского ПО выросла в 2020 г. в два с половиной раза по сравнению с 2019 г., активность телефонных мошенников – на 86%, что привело к росту потерь клиентов банков в полтора раза. ЦБ отметил резкий рост хакерских атак с применением шпионских программ. URL: https://rg.ru/2021/03/23/cb-otmetil-rezkij-rost-hakerskih-atak-s-primeneniem-shpionskih-programm.html?utm_source=yhnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 23.03.2021).

² В результате принятого в 2016 г. решения о прекращении индексации пенсий работающим пенсионерам, их количество среди работающих легально сократилось почти на треть, а в теневой занятости – выросло. Обычной практикой стал своеобразный «Юрьев день», когда легально работающие пенсионеры в конце года массово увольняются, чтобы пересчитать пенсии и получать их в увеличенном размере, а затем возвращаются к работе, поскольку иначе им не удастся получить существенную прибавку к пенсии (предусмотренные максимально 300 рублей едва ли можно считать таковой), хотя страховые взносы с их зарплат в случае легальной занятости работодатель платит в полном объеме. Выплата пенсий не в полном объеме работающим не очень согласуется и с обновленной Конституцией России. Госдума отклонила проекты об индексации пенсий работающим пенсионерам: цены растут, выплаты – нет. URL: <https://professional.ru/Soobschestva/biznes-klub/gosduma-otklonila-proekty-ob-indeksatsii/> (дата обращения: 29.03.2021).

ощутимо влияют на благосостояние многих семей. В итоге получается, что, борясь с неформальной занятостью, государство одновременно само создает предпосылки для ее сохранения.

Современный уровень развития производительных сил открывает широкие возможности создания безлюдных технологий производства и обслуживания населения, позволяя не только заметно снизить риски заражения как персонала, так и клиентов, но и решить некоторые проблемы занятости (например, нехватки персонала или его нежелания работать на предлагаемых скромных условиях). Многие фирмы развитых стран в условиях пандемии ускорили автоматизацию и роботизацию производства, создание беспилотных такси, дронов для доставки товаров, роботов для уборки и дезинфекции помещений. Однако риски инфицирования могут быть снижены не только за счет использования примитивных средств защиты (дезинфекция, маски, перчатки, антисептики и т.д.), но и на основе инженерных решений (вентиляции, новых покрытий контактных поверхностей, организации процессов обслуживания, исключающих непосредственное общение и др.). Отмеченное вполне сочетается с задачей повышения социальной ответственности бизнеса, которая для России остается крайне актуальной и весьма далекой от решения. И если ряд отраслей, относимых к естественным монополиям, в состоянии провести полноценный комплекс работ по защите как собственного персонала, так и населения, прибегающего к его услугам, то небольшие предприятия имеют весьма скудные возможности для обеспечения достойных и безопасных условий труда. Задача государства в этом вопросе не только установить разумные нормы, но и разработать доступные программы поддержки, которые сделали бы переход к более безопасным технологиям доступным для МСП.

Пандемия может стать импульсом становления новых стандартов в социально-трудовой сфере и решения ряда проблем с занятостью, в том числе неформальной. Насколько успешно пойдет этот процесс во многом зависит от проводимой государством политики в сфере занятости и социально-трудовых отношений. Основной путь сокращения неформальной занятости – сделать ее невыгодной для обеих сторон трудовых отношений. Одной из первоочередных мер должно стать усиление государственного контроля за соблюдением существующих норм, правил и стандартов в сфере занятости. И это, как представляется, еще одно важное и перспективное направление развития цифровизации в России. Целесообразно также распространение системы социального страхования и социальных гарантий на всех занятых на неформальной основе, включая самозанятых, дистанционных работников и фрилансеров, трудовой статус которых нельзя считать полностью урегулированным даже после включения данных категорий с января 2021 г. в Трудовой кодекс РФ. То же относится и к таким перспективным и активно развивающимся формам занятости как аутсорсинг, аутстаффинг и лизинг персонала. Наконец, совершенно неурегулированным в правовом плане остается трудовой статус блогеров, которых только в «Инстаграме» зарегистрировано более 200 тысяч. Многие являются распространителями рекламы, оцениваемой в сумму свыше 15 млрд рублей в год. Есть среди них и работодатели, на которых работает немало людей¹.

¹ Уроки закона о блогерах. URL: <https://fparf.ru/news/fpa/uroki-zakona-o-blogerakh/> (дата обращения 27.04.2021).

Важный вклад в решение проблем занятости, в том числе порожденных пандемией, способна и должна внести активизация соответствующих усилий профсоюзов и иных профессиональных объединений.

ЛИТЕРАТУРА

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (2020). Федеральная налоговая служба. (Электронный ресурс). URL: <https://rmsp.nalog.ru/statistics.html> (Дата обращения 17.11.2020).

Земцов С.П., Царева Ю.В. (2020). Тенденции развития сектора малых и средних предприятий в условиях пандемии и кризиса // Мониторинг экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития. № 10 (112). С. 163.

Кубишин Е.С. (2020). Методологические подходы к исследованию неформального рынка труда в России // FORTUS: экономические и политические исследования. № 3 (9). (Электронный ресурс). URL: <https://fortus-science.ru/index.php/fs/article/view/293/211> (Дата обращения 09.10.2020).

Пульс экономики (2020). Ежеквартальный аналитический бюллетень Центра стратегических разработок. 28 августа 2020 г. URL: <https://www.csr.ru/ru/publications/osnovnye-vyvody-ezhekvaralnogo-analiticheskogo-byulletenya-tssr/> (Дата обращения 17.11.2020).

Соболева И.В. (2020). Сфера труда в постсоветской России: вехи развития и новые вызовы // Вопросы политической экономии. № 4 (24). С. 105-119. DOI: 10.5281/zenodo.4422757.

Цепляев В. (2020). Жульем поросло. Какие способы мошенничества появились в период пандемии? // АиФ. 1 октября 2020 г. URL: https://aif.ru/society/safety/zhulyom_poroslo_kakie_sposoby_moshennichestva_poyavilis_v_period_pandemii (Дата обращения 25.11.2020).

Elena S. Kubishin¹

INFORMAL EMPLOYMENT IN RUSSIA: THE INFLUENCE AND LESSONS OF THE PANDEMIC*

Keywords: *labor market, informal employment, labor relations, COVID-19 pandemic, labor migration.*

The article reviews the impact made by the COVID-19 novel coronavirus pandemic on informal employment in Russia, where this category comprises a significant segment within the national market for labour. A study is made of the ambivalence in the interpretations of informal employment, an ambivalence that creates difficulties for reaching a quantitative assessment of this phenomenon. As is noted, informal employment has a contradictory dynamic, affected by the influence of the pandemic and by the unevenness of the distribution of this employment about the country's territory. In analysing the reasons for this dynamic, the author singles out both stable and enduring factors linked to the peculiarities of the development of labour relations in Russia, and also factors conditioned by the specific nature of the pandemic crisis. The latter include the lockdown and restriction of economic activity, as well as the measures taken by the state to support business and employment. From a preliminary evaluation of the influence of COVID-19 on the Russian labour market, it may be concluded that the impact of the pandemic on the sphere of labour relations has been ambiguous. On the one hand, this impact may permit a "whitewashing" of the employment picture, while on the other, it may lead to an increase in the flexibility of employment and to its continued deformalisation. The outcome will depend both on the government's social policy, and also on the joint efforts of social partners.

REFERENCES

Kubishin E.S. (2020) Methodological approaches to the study of the informal labor market in Russia. FORTUS: economic and political studies. No. 3 (9). (Electronic resource). URL: <https://fortus-science.ru/index.php/fs/article/view/293/211> (accessed 09.10.2020) (In Russ.)

¹ **Elena Sergeyevna Kubishin**, Candidate of Economic, Associate Professor, Senior Researcher at the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia (kubishin48@gmail.com).

***JEL codes:** J46, J48, J61.

Citation: Kubishin E.S. (2021). Informal employment in Russia: the impact and lessons of the pandemic. Problems in Political Economy, № 3 (27): 53-69.

DOI: 10.5281/zenodo.5555804 (<https://zenodo.org/record/5555804>)

Soboleva I.V. (2020) The sphere of labor in post-Soviet Russia: milestones of development and new challenges. *Voprosy politicheskoy ekonomii* [Problems in political economy]. 2020. No. 4 (24). Pp. 105-119. DOI: 10.5281 / zenodo.4422757 (In Russ.)

The pulse of the economy (2020) Quarterly analytical bulletin of the Center for Strategic Research. August, 28. URL: <https://www.csr.ru/ru/publications/osnovnye-vyvody-ezhekvartalnogo-analiticheskogo-byulletenya-tssr/> (accessed 17.11.2020) (In Russ.)

Tseplyaev V. (2020) Crook overgrown. What methods of fraud have emerged during the pandemic? (2020). *Argumenty i fakty* [Arguments and Facts]. October, 1. URL: https://aif.ru/society/safety/zhulyom_poroslo_kakie_sposoby_moshennichstva_poyavilis_v_period_pandemii (accessed 25.11.2020) (In Russ.)

Unified register of small and medium-sized businesses (2020) The Federal Tax Service. (Electronic resource) URL: <https://rmsp.nalog.ru/statistics.html> (accessed 17.11.2020). (In Russ.).

Zemtsov S.P., Tsareva Yu.V. (2020) Trends in the development of the sector of small and medium-sized enterprises in the context of a pandemic and crisis. In: *Monitoring ekonomicheskoy situatsii v Rossii. Tendentsii i vyzovy sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya* [Monitoring of the economic situation in Russia. Trends and challenges of socio-economic development]. No. 10 (112). P. 163 (In Russ.)